

ANEXO B- Manual Informativo

Manual Informativo

Preparado por: Francieli Tavares Machado

Preparado para: Profissionais da coleta em Laboratórios de Análises Clínicas

Exames e Monitorização Laboratorial em Acidentes Botrópicos

Introdução

Os acidentes botrópicos, causados por serpentes do gênero *Bothrops* spp., podem resultar em envenenamento e complicações sérias. O monitoramento laboratorial adequado é essencial para o diagnóstico e acompanhamento clínico desses pacientes. Este manual tem o objetivo de fornecer orientações sobre os exames necessários e o tempo adequado de monitorização laboratorial após acidentes botrópicos.

Exames laboratoriais preconizados

Após um acidente com uma serpente do gênero *Bothrops* spp., é importante realizar uma avaliação laboratorial completa para obter informações sobre a condição do paciente, auxiliar no diagnóstico e no acompanhamento clínico. A seguir, estão os exames laboratoriais preconizados:

Hemograma

O hemograma completo é um exame que avalia os componentes sanguíneos, incluindo a contagem de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. É útil para identificar possíveis alterações, como anemia, leucocitose (aumento do número de glóbulos brancos) ou trombocitopenia (diminuição do número de plaquetas), que podem ocorrer como resultado do envenenamento.

Testes de função renal

Os testes de função renal incluem a dosagem de creatinina e ureia. A lesão renal é uma complicação comum após o envenenamento por serpentes, e esses exames ajudam a avaliar a função dos rins.

Tempo de Tromboplastina Parcial ativada (TTPa) e Tempo de Protrombina (TAP):

Esses testes avaliam a cascata de coagulação e são utilizados para detectar possíveis alterações no mecanismo de coagulação sanguínea.

Outros exames

Teste de função hepática:

Os testes de função hepática envolvem a dosagem de enzimas hepáticas, como TGO (transaminase glutâmico-oxalacética) e TGP (transaminase glutâmico-pirúvica), além de bilirrubinas. Esses exames avaliam a função do fígado, que pode ser afetada pelo envenenamento.

Dosagens de enzimas musculares:

A dosagem da creatinofosfoquinase (CPK) é realizada para avaliar a função muscular. Algumas espécies de serpentes do gênero *Bothrops* spp. podem causar lesões musculares significativas.

Dosagens de fibrinogênio:

O fibrinogênio é uma proteína essencial para a coagulação sanguínea. A dosagem de fibrinogênio é útil para avaliar o estado da coagulação e detectar possíveis distúrbios relacionados ao envenenamento.

Acompanhamento posterior

Realizar exames laboratoriais de acordo com a evolução clínica do paciente e as orientações médicas. Pode ser necessário repetir os exames periodicamente para monitorar a recuperação e detectar possíveis complicações tardias.

Admissão do paciente no Serviço de Saúde	12 horas após administração do Soro Antibotrópico	24 horas após administração do Soro Antibotrópico
<ul style="list-style-type: none"> • Hemograma completo • Coagulograma (TTPa, TAP) • Testes de função renal (Ureia e Creatinina) • Parcial de urina 	<ul style="list-style-type: none"> • Repetir hemograma completo e testes de coagulação, especialmente se houver suspeita de alterações tardias 	<ul style="list-style-type: none"> • Hemograma completo • Coagulograma (TTPa, TAP) • Testes de função renal (Ureia e Creatinina) • Parcial de urina

Tempo de coleta e processamento das amostras dos pacientes

A coleta de exames laboratoriais em horários corretos após a picada de serpentes do gênero *Bothrops* spp. é de extrema importância para fornecer informações precisas sobre a condição do paciente, auxiliar no diagnóstico, monitorar a evolução clínica e direcionar o tratamento adequado.

Aqui estão algumas razões que destacam a **importância da coleta de exames laboratoriais em horários corretos**:

1. **Avaliação da gravidade do envenenamento:** Os exames laboratoriais permitem avaliar a gravidade do envenenamento e identificar possíveis complicações. Alterações nos resultados laboratoriais podem indicar danos em órgãos como rins, fígado e músculos, bem como distúrbios de coagulação.
2. **Monitorização da evolução clínica:** A coleta de exames laboratoriais em momentos específicos ao longo do tempo permite acompanhar a evolução do quadro clínico do paciente. Valores laboratoriais sequenciais fornecem informações valiosas sobre a resposta do organismo ao envenenamento e sobre a eficácia do tratamento adotado.
3. **Deteção precoce de complicações:** Alguns efeitos do envenenamento por serpentes do gênero *Bothrops* spp. podem se manifestar tardiamente. Realizar exames laboratoriais em horários corretos permite identificar precocemente possíveis complicações, como alterações na função renal ou distúrbios de coagulação, possibilitando intervenções terapêuticas mais efetivas.
4. **Personalização do tratamento:** Os exames laboratoriais fornecem informações detalhadas sobre o perfil do envenenamento de cada paciente. Com base nos resultados, é possível personalizar o tratamento, como a administração de antiveneno específico e outras terapias de suporte, de acordo com a gravidade do envenenamento e as necessidades individuais.
5. **Documentação e registro:** Os resultados dos exames laboratoriais são documentos importantes que registram a evolução clínica do paciente. Esses registros podem ser úteis para futuras referências médicas, pesquisas científicas e para avaliação de casos clínicos.

Em resumo, a coleta de exames laboratoriais em horários corretos após uma picada de serpente do gênero *Bothrops* spp. desempenha um papel fundamental na avaliação da gravidade do envenenamento, no monitoramento da evolução clínica, na detecção precoce de complicações e na personalização do tratamento. É essencial seguir as orientações preconizadas pelo Ministério da Saúde e CIATox/SC disponíveis no site do CIATox (<https://ciatox.sc.gov.br/>) e realizar a coleta de amostras nos momentos adequados para obter informações confiáveis e embasar as decisões clínicas.

Considerações importantes:

- Sempre consulte o médico responsável pelo caso e/ou bioquímico/biomédico para obter orientações específicas sobre os exames laboratoriais necessários e o tempo adequado de monitorização.

- Os exames podem variar dependendo do quadro clínico do paciente, da gravidade do acidente e dos protocolos médicos adotados em cada instituição.
- Mantenha-se atualizado sobre as diretrizes e recomendações de órgãos de saúde e toxicologia para garantir a qualidade e a eficácia do monitoramento laboratorial.